

Данный метод, благодаря интеграции фундаментальных знаний и практических умений, способствует развитию аналитических, креативных и коммуникативных способностей, а также навыков самостоятельной работы в команде. Опыт исследователей Бразилии, Австралии и России показывает, что внедрение проектных технологий способствует повышению мотивации обучающихся, росту инновационной активности и развитию межпрофессионального взаимодействия. Результаты, полученные в российских медицинских вузах, подтверждают, что применение проектного метода ведёт к улучшению академических показателей, формированию универсальных и общепрофессиональных компетенций, а также к возрастанию интереса студентов к исследовательской и инновационной деятельности.

Таким образом, проектное обучение следует рассматривать не как дополнительный элемент образовательной программы, а как перспективную педагогическую технологию, обеспечивающую качественно новый уровень подготовки медицинских кадров, способных эффективно решать комплексные профессиональные задачи, интегрировать знания из различных областей и активно участвовать в развитии инновационного здравоохранения.

Список литературы

1. Юсупова Н. И. Интегративные подходы в формировании междисциплинарного анализа у студентов // Материалы *International Conference on Innovative Development of Education*/ журнал «*Educational Research in Universal Sciences*». – 2025. – № 1. DOI: <https://10.5281/zenodo.17268411> С. 32.
2. Aley, Melanie; Lee, Regina; Wang, Jordana; Wang, Joy; and Zheng, Sophia (2024) "Project-based learning and student outcomes in health professions education: A literature review," *Health Professions Education*: Vol. 10: Iss. 3, Article 11. DOI: 10.55890/2452-3011.1292- c. 233
3. Santos TMM, Costa CMFN, Costa LL, Silva D, Santos DF. Project-based learning and medical education: experience report introducing issues for interprofessional debate. *Rev Bras Med Fam Comunitade*. 2024;19(46):3772. [https://doi.org/10.5712/rbmf19\(46\)3772](https://doi.org/10.5712/rbmf19(46)3772)- c. 3
4. Постоев В.А., Попова М.С., Дьячкова М.Г. Особенности пре подавания проектного управления в медицинском университете // *Медицинское образование и профессиональное развитие*. 2023. Т. 14, № 4. С. 64–72. DOI: <https://doi.org/10.33029/2220-8453-2023-14-4-64-72> - c. 65-66
5. Сабитова Н.Г., Попова Н.М., Шубин Л.Л. Проектная деятельность в выполнении студентами учебной практики в медицинском вузе // *Современные проблемы науки и образования*. 2023. № 5.; <https://science-education.ru/ru/issue/view?id=187>; DOI: <https://doi.org/10.17513/spno.32997>

АКТУАЛЬНОСТЬ ЖЕЛЧНОКАМЕННЫХ БОЛЕЗНИ В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Данабаев Ш.М.

Общий хирург РНЦЭМП Джизакский филиал,
Ассистент кафедры медицинских наук Филиала КФУ в г. Джизаке
donaboyevshuhrat1993@gmail.com

Хожаниёзов М.Р.

Студент 3 курса специальности «Лечебное дело» Филиала КФУ в г. Джизаке
hojaniozovm9@gmail.com

Аннотация: Желчнокаменная болезнь и острый калькулёзный холецистит остаются одной из наиболее актуальных проблем абдоминальной хирургии в Джизакской области. Целью исследования явился анализ 5-летнего опыта диагностики и лечения пациентов с острым калькулёзным холециститом в Джизакском филиале РНЦЭМП. Проведено ретроспективное исследование историй болезни 6308 пациентов, госпитализированных с 2020 по 2024 гг. Отмечен рост частоты заболеваемости с 23,8% до 30,2% за анализируемый период. Основными методами диагностики служили УЗИ, МРХПГ и ЭРХПГ. В структуре оперативных вмешательств преобладала лапароскопическая холецистэктомия (70,3%), что позволило снизить летальность с 4,4% в 2020 году до 0,2% в 2024 году и сократить среднюю длительность госпитализации до 4,7 суток. Полученные результаты демонстрируют эффективность внедрения современных малоинвазивных технологий и подтверждают необходимость дальнейшего развития лапароскопической хирургии в регионе.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, острый калькулёзный холецистит, лапароскопическая холецистэктомия, ЭРХПГ, холедохолитоэкстракция, Джизакская область, хирургическая тактика.

RELEVANCE OF GALLSTONE DISEASE IN THE JIZZAKH REGION

Danabayev Sh.M.

General Surgeon, Jizzakh Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care
Assistant, Department of Medical Sciences, Jizzakh Branch of KFU
donaboyevshuhrat1993@gmail.com

Khojaniyozov M.R.

3rd-year student, Specialty "General Medicine" Jizzakh Branch of KFU
xojaniyozovm9@gmail.com

Annotation: Gallstone disease and acute calculous cholecystitis remain among the most urgent problems of abdominal surgery in the Jizzakh region. The aim of this study was to analyze a 5-year experience in the diagnosis and treatment of patients with acute calculous cholecystitis at the Jizzakh Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care. A retrospective analysis was conducted of 6,308 case histories of patients hospitalized from 2020 to 2024. An increase in the incidence was noted, from 23.8% to 30.2% over the analyzed period. The main diagnostic methods included abdominal ultrasound, MRCP, and ERCP. Laparoscopic cholecystectomy predominated among surgical interventions (70.3%), which made it possible to reduce mortality from 4.4% in 2020 to 0.2% in 2024 and to shorten the average hospital stay to 4.7 days. The obtained results demonstrate the effectiveness of implementing modern minimally invasive technologies and confirm the need for further development of laparoscopic surgery in the region.

Keywords: gallstone disease, acute calculous cholecystitis, laparoscopic cholecystectomy, ERCP, choledocholith extraction, Jizzakh region, surgical strategy.

JIZZAX VILOYATIDA O‘T TOSH KASALLIGINING DOLZARBLIGI

Danabayev Sh.M.

Jizzax filiali RNSEMP umumiy jarrohi,
Jizzax shahridagi KFU filiali Tibbiyot fanlari kafedراسи assistenti
donaboyevshuhrat1993@gmail.com

Khojaniyozov M.R.

Jizzax shahridagi KFU filiali "Davolash ishi" yo‘nalishi 3-bosqich talabasi
xojaniyozovm9@gmail.com

Annotatsiya: Jizzax viloyatida o‘t tosh kasalligi va o‘tkir kalkulyoz xolesistit hali ham abdominal jarrohlikdagi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadi Jizzax filiali RNSEMPda o‘tkir kalkulyoz xolesistit bilan kasallangan bemorlarning 5 yillik diagnostika va davolash tajribasini tahlil qilishdan iborat bo‘ldi. 2020–2024 yillarda kasalxonaga yotqizilgan 6308 bemorning tibbiy tarixlari bo‘yicha retrospektiv tadqiqot o‘tkazildi. Tahlil qilingan davrda kasallik uchrashuv jihatidan 23,8% dan 30,2% ga oshgani qayd etildi. Asosiy diagnostika usullari sifatida UZI, MRXPG va ERXPG qo‘llanildi. Operativ aralashuvlar tuzilishida esa laparoskopik xolesistektomiya (70,3%) ustunlik qiladi, bu esa 2020 yilda 4,4% bo‘lgan o‘lim ko‘rsatkichini 2024 yilda 0,2% ga tushirish va o‘rtacha gospitalizatsiya muddatini 4,7 kunga qisqartirish imkonini berdi. Olingan natijalar zamonaviy kaminvaziv texnologiyalarni joriy qilish samaradorligini ko‘rsatadi va mintaqada laparoskopik jarrohlikni rivojlantirish zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: o‘t tosh kasalligi, o‘tkir kalkulyoz xolesistit, laparoskopik xolesistektomiya, ERXPG, choledoxolitoekstraksiya, Jizzax viloyati, jarrohlik taktikasi.

Введение. Острый холецистит занимает одно из ведущих мест среди острых хирургических заболеваний органов брюшной полости [1,2]. Современный стандарт лечения предполагает выполнение ранней лапароскопической холецистэктомии, что позволяет сократить длительность госпитализации, снизить риск осложнений и послеоперационной летальности [3,4].

Актуальность исследования обусловлена необходимостью оценки эффективности хирургической помощи, динамики клинических показателей и анализа качества медицинской деятельности за длительный период [5,6]. Цель исследования — представить подробный анализ 5-летнего опыта лечения случаев острого калькулёзного холецистита, после первичных и множественных приступов, а также осложнениями [7].

Материалы и методы. В рамках ретроспективного исследования были изучены истории болезни 6308 последовательных пациентов, госпитализированных в отделение неотложной хирургии Джизакского филиала РНЦЭМП по поводу острого калькулёзного холецистита за период с 1 января 2020 по 1 января 2024 года. Составляя более **23,8% за 2020 год, 24,8% за 2021 год, 29,1% за 2022 год, 30,1% за 2023 год, 30,2% за 2024 год.** Пациенты были разделены на 3 группы:

1. Пациенты с ранними приступами без осложнений (n = 47,8%)
2. Пациенты после множественных приступов без осложнений (n = 42,0%)
3. Пациенты после множественных приступов с осложнениями (n = 10,2%)

Всем пациентам проводились УЗИ – брюшной полости. МРХП назначалось пациентам с высоким уровнем билирубина или при обнаружении желчновыводящих путей. ЭРХПГ выполнялось пациентам с признаками наличия камней в общем желчном протоке.

Результаты.

Года	Кол-во прооперированных	ОКХ	Холедохолити аз	Механическа я желтуха	ПХЭС	Синдром Мирризи	Летальность %
2020	651	487	64	39	30	34	4,4
2021	890	670	82	48	60	30	2,3
2022	1094	1057	29	8	0	0	3,3
2023	1164	1134	26	4	0	0	0
2024	1161	1114	45	2	0	0	0,2
итого	4960	4462	246	101	90	64	10,2

Заключение:

- число пролеченных пациентов - 6294
- количество оперативных вмешательств - 5003
- число выполненных операций - 5022
- количество лапароскопических холецистэктомий - 3527
- количество традиционных холецистэктомий - 1295
- количество ЭРПХГ с холедохолизоэкстракции и ЭПСТ - 200
- количество холедохолитотомия дренирования общего желчного протока по Пиковскому, Кера, Вишневскому - 46
 - средняя длительность лечения – 4,7
 - летальность – 18

Вывод. Острый калькулёзный холецистит может быть успешно вылечен современными оперативными методами лечения, поскольку в ранних стадиях обычно имеет легкую или среднетяжелой клиническое течение. Оптимальная тактика лечения: ЛХЭК. После множественных приступов с осложнениями (холедохолетиаз, механическая желтуха), ЭРПХГ, холедохолизоэкстракция и ЭПСТ. При больших размерах конкремента общего желчного протока холедохолитотомия, дренирования общего желчного протока по Пиковскому, Кера, Вишневскому.

Положительная динамика ключевых показателей подтверждает:

- своевременность оказания медицинской помощи,
- активное применение лапароскопической хирургии,
- снижение длительности лечения,
- высокую безопасность проводимых вмешательств.

Рост числа пациентов требует усиления кадрового и ресурсного обеспечения хирургической службы.

Список литературы

1. Савельев В.С., Гельфанд Б.Р. (ред.). *Неотложная хирургия органов брюшной полости*. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 512 с.
 2. Шляхов А.В., Бойко В.В. Современные подходы к лечению острого калькулёзного холецистита. // *Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова*. — 2022. — №5. — С. 45–50.
 3. Strasberg S.M., Brunt L.M. Rationale and use of the critical view of safety in laparoscopic cholecystectomy. // *J. Am. Coll. Surg.* — 2021. — Vol. 233(3). — P. 254–260.
 4. European Association for the Study of the Liver (EASL). *EASL Clinical Practice Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of gallstones*. // *J. Hepatol.* 2023. Vol. 79(4). — P. 823–855.
 5. Сорокин В.Н., Климов Д.Е. Анализ осложненных форм желчнокаменной болезни и тактика хирургического лечения. // *Вестник хирургии им. И.И. Грекова*. 2021. — №4. — С. 27–32.
 6. Lee J.Y., Kim S.H., et al. Trends and outcomes in laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis: a 10-year national cohort study. // *Surg. Endosc.* — 2022. — Vol. 36(5). — P. 3724–3732.
 7. Гуляев А.И., Долгих В.Т. Эндоскопические методы в лечении холедохолитиаза. // *Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии*. — 2023. — Т. 33, №2. — С. 89–95.
 8. Бахрамов Р.А., Сайфутдинов У.Ш. Результаты лапароскопической холецистэктомии при остром холецистите в региональных центрах Узбекистана. // *Вестник хирургии и трансплантологии*. — Т, 2023. — №2. — С. 41–46.
 9. Хамидов А.Б., Юсупов Ф.Ф. Организация хирургической помощи при острых заболеваниях органов брюшной полости в областных центрах. // *Вестник здравоохранения Узбекистана*. — 2022. — №6. — С. 15–19.
- Данабаев Ш.М., Хожаниёзов М.Р. Опыт лечения острого калькулёзного холецистита в Джизакском филиале РНЦЭМП (2020–2024 гг.). // *Материалы региональной научно-практической конференции*. — Джизак, 2025. — С. 12–16.

САРКОМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Исроилов У.А.

Студент 1-го курса направления «Лечебное дело» филиал КФУ в г. Джизаке
ulugbekisroilov13@gmail.com

Научный руководитель: доцент (PhD) Олимова Н.Г.

Аннотация: Изучение сарком имеет важное значение для современной медицины, так как эти опухоли отличаются сложной природой и агрессивным течением. Саркомы возникают из соединительной ткани и могут поражать кости, мышцы, сосуды и внутренние органы. Понимание причин и механизмов их развития помогает выявить факторы, способствующие злокачественному перерождению клеток. Исследования направлены на улучшение методов ранней диагностики, что повышает шансы на успешное лечение. Разработка новых терапевтических подходов, включая таргетную и иммунотерапию, способствует снижению смертности. Изучение сарком также углубляет знания о поведении опухолевых клеток в целом и помогает в борьбе с другими видами рака.

Ключевые слова: злокачественные опухоли, соединительная ткань, развитие опухолей, диагностика, таргетная терапия, иммунотерапия, исследование, опухолевые клетки, механизмы заболевания, профилактика, выживаемость.

SARCOMAS: CURRENT TRENDS IN DIAGNOSIS AND TREATMENT

Isroilov U.A.

1st year student of the direction “General Medicine” at the KFU Branch in Jizzakh
ulugbekisroilov13@gmail.com

Scientific supervisor: Associate professor (PhD) Olimova N.G.

Annotation: The study of sarcomas is important for modern medicine, as these tumors are characterized by their complex nature and aggressive course. Sarcomas arise from connective tissue and